

o penado Pavão

opinião como direito

A PLACA E A REGRA

novembro 1, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico

Ano 12 – Vol. 11 – N. 61/2024

Em um dos mais famosos debates sobre a extensão das regras jurídicas Hart^[1] e Fuller^[2] destoa quanto a enunciado e conteúdo. Enquanto o primeiro sustenta que o significado de uma regra depende das palavras nela utilizadas, o segundo envereda pela aliteração de que a clareza da regra estaria no propósito da própria regra.

O debate ocorrido é formidável e rico em exercícios acompanhados de exemplos bem construídos. O pano de fundo, sem dúvidas, envolve o **conter** e o **contemplar** como elementos que se digladiam nos planos do Direito e da Moral.

Particularmente uso sempre o exemplo, com adaptações, para transmitir aos alunos a observância sobre algo **conter** e **estar contido** no enunciado normativo. Indago se a regra – **É PROIBIDO PISAR NA GRAMA** – foi violada ou não pelo agente da prefeitura que colocou a placa no jardim da praça.

No caso do debate que serve de inspiração para este texto a discussão envolve a palavra **VEÍCULO** e de como ela (a palavra) **deveria ser compreendida em enunciado** proibitivo: **É PROIBIDA A ENTRADA DE VEÍCULOS NO PARQUE**.

Com a viva memória das aulas do meu eterno Mestre Lourival Vilanova^[3] no Recife, e inspirado no insuperável Hans Kelsen^[4], reencontro abrigo para afirmar que a dimensão lógica de uma regra jurídica sempre será a mesma, demonstrada pela composição formal: Se A é B deve ser.

Sabe-se que a discussão acadêmica tem como definição que SER e DEVER-SER possuem dimensões simbólicas diferenciadas. Não se está a afirmar que a proposição se resolva como a imaginada mágica judicial brasileira, em que a insensibilidade ou indiferença de alguns aplicadores da lei (não posso atribuir ignorância pelos méritos de aprovação em certames públicos) suponha que possa mudar a realidade com uma decisão judicial.

Vejamos, por exemplo, o que ocorre no Brasil. Criminosos com múltiplas condenações recebendo como que um diploma de honra ao mérito do STF. Não importa (ou importa muito)! No inconsciente coletivo continuarão a ser considerados delinquentes, havendo-se mal o STF ao pô-los como iguais na presunção ficta de antecedentes, quando deveriam se diferenciar.

Aliás, é bom que seja registrado: nenhuma das ações em que o STF concedeu esse gesto gracioso decorre de nulidade do mérito de condenação, ou seja, em virtude da definição do cometimento do crime. Fato houve, tipificado como crime, com a incidência de condenações em quatro instâncias pelo menos.

Mas o que importa aqui é demonstrar que enunciado e conteúdo de uma regra jurídica podem conter ou contemplar mais do que a própria limitação cognitiva é capaz de permitir.

Vi, com imensa tristeza e frustração acadêmica (e por isso mesmo não como justificativa) a manifestação do presidente do STF invocando à memória uma resposta dada pelo saudoso e insigne professor Geraldo Ataliba. Tratava-se de uma placa que se encontrava afixada em um recinto fechado onde ele (o professor Geraldo Ataliba) proferia uma palestra sobre a eficácia (ou aplicabilidade) das normas jurídicas.

Instado por um dos ouvintes a razão de fumar durante a palestra, mesmo diante da existência da placas que anunciavam: **É PROIBIDO FUMAR**, teria respondido o palestrante que a placa com a regra estava afixada atrás de si, por isso não se aplicaria a ele a regra proibitiva, já que não poderia ler de costas.

Quanto às demais placas no auditório, teria dito o professor, se aplicaríamos (incidiriam) apenas à audiência.

Com o relato, pelo que entendi, o presidente do STF supôs justificar que a interpretação é um oceano revolto, onde ondas variam conforme as circunstâncias climáticas.

De Geraldo Ataliba só posso receber a afirmação que lhe foi atribuída como piada, pois no Brasil ele foi um dos homens que defendeu com maior vigor a república, em obra que me inspira a sustentar, reiterada e enfaticamente, que a Constituição deve ser reconhecida como Constituição da República e não Constituição Federal.

Piadas à parte, mas aqui com a visão puramente acadêmica, em relação ao presidente do STF, nem por brincadeira, se poderia esperar o claro estímulo ao contorcionismo hermenêutico. A primeira condição de interpretação é a boa fé do intérprete, como nos adverte com muita propriedade o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho^[5].

Embora no célebre debate que me serve de inspiração sejam admitidas flexibilizações adaptativas, o “enunciado duro” não se confunde com a “região de penumbra”, presentes no majestoso embate. Por isso mesmo é de se notar que a interpretação gramatical demanda postura subsuntiva (o que não se traduz por indiferenças ou omissões) sem espaços para pultricas^[6] hermenêuticas já batizadas no STF como “salto triplo carpado hermenêutico”, ou coisa semelhante.

Não posso concordar com violação a regras quando o enunciado é claro. Não há nenhuma zona de dilação ou elasticidade normativa que possibilite que se ultrapasse os limites impostos à interpretação. E assim é em atenção à estabilidade que conduz à segurança jurídica indispensável.

É proibido fumar é uma regra que não admite flexibilização a ninguém, mormente porque, na república, não existem pessoas imunes à incidência normativa, já que isto se aprazia com a monarquia absoluta, não com o sistema republicano.

De certo que, com o ativismo judicial notório do STF, falta pouco para se relativizar a lei da gravidade, na medida em que já se conseguiu extrair da Constituição o que nem nela foi escrito pelo constituinte. É lamentável.

Diante do acontecimento eu encontro o desalinho que me angustia. Fosse um néscio (e os há por toda parte) nada me incomodaria. Mas a condição de professor com larga e festejada produção acadêmica, da qual em alguns aspectos guardo reservas, não me seduz a concordar.

Ministro do STF é algo passageiro. Professor é profissão ungida pela eternidade. Flexibilizar compreensões em nome de acomodações políticas faz do Direito um objeto pretérito, retornando ao tempo da força.

Desejo que a piada atribuída a Geraldo Ataliba permaneça apenas no imaginário, como recurso metafórico e alegórico, porque o sólido discorrimento republicano dele está escasso e precisa ser cultivado.

Compartilhe esse artigo

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O DIREITO, A HONRA E A HOSTILIZAÇÃO CIBERNÉTICA
agosto 8, 2018
Em "Opinião"

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL
dezembro 4, 2024
Em "Ensaio"

REGRA DE ETIQUETA E RESPONSABILIDADES
abril 16, 2019
Em "Opinião"

com a tag ciência, constituição, direito

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A GUARDA DO GUARDIÃO

PRÓXIMO POST

AVE, IVES!

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A SUBTRAÇÃO CONSTITUCIONAL

QUEIXAS AO BISPO

LIVROS PROIBIDOS

O DITO E O NÃO DITO

ENTRE DEUSAS E HOMENS

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT..."**

CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELENÇA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELENÇA!**